

ПРЕДДОГОВОРНЫЕ ОТНОШЕНИЯ КАК ИНСТРУМЕНТ ЗАЩИТЫ БИЗНЕСА И ИНВЕСТИЦИЙ ВО ВНЕШНЕЭКОНОМИЧЕСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ: ЗАРУБЕЖНЫЙ ОПЫТ И ВОЗМОЖНОСТИ ЕГО ИСПОЛЬЗОВАНИЯ В РЕСПУБЛИКЕ УЗБЕКИСТАН

Файзуллаева Шахзода Дадажон кизи

<https://doi.org/10.5281/zenodo.18335550>

ARTICLE INFO

Received: 19th January 2026

Accepted: 20th January 2026

Online: 21st January 2026

KEYWORDS

преддоговорные отношения, внешнеэкономическая деятельность, добросовестность, защита бизнеса, инвестиции, culpa in contrahendo

ABSTRACT

В современных условиях глобализации и усиления конкуренции за международные рынки особое значение приобретает правовая защищённость участников бизнеса и инвесторов на ранних стадиях формирования внешнеэкономических сделок.

В современных условиях глобализации и усиления конкуренции за международные рынки особое значение приобретает правовая защищённость участников бизнеса и инвесторов на ранних стадиях формирования внешнеэкономических сделок. Государственная политика Республики Узбекистан в последние годы последовательно ориентирована на развитие внешнеэкономической деятельности, поддержку предпринимательства и привлечение инвестиций.

В Послании Президента Республики Узбекистан Ш. М. Мирзиёева Олий Мажлису и народу Узбекистана от 26 декабря 2025 года подчёркнуто, что приоритетом социально-экономического развития является привлечение инвесторов и предпринимателей, ориентированных на производство конкурентоспособной продукции и её экспорт, а также создание предсказуемой и безопасной деловой среды. Указанные ориентиры напрямую связаны с необходимостью снижения правовых рисков, возникающих ещё до заключения внешнеэкономических договоров.

Юридическое значение преддоговорной стадии обусловлено тем, что именно на этапе установления деловых контактов, обмена информацией и ведения переговоров формируются экономические ожидания сторон и закладывается основа будущих договорных обязательств. В доктрине гражданского и международного частного права преддоговорные отношения рассматриваются как самостоятельное правоотношение, возникающее до заключения договора и основанное на принципе добросовестности.

Классическое теоретическое обоснование правовой природы преддоговорных отношений получило развитие в германской доктрине *culpa in contrahendo*, сформированной трудами Р. фон Иеринга и развитой в судебной практике. Современное законодательное закрепление данный подход получил в §§ 311(2) и

241(2) Германского гражданского уложения (BGB), которые признают возникновение охранительных обязанностей сторон уже с момента вступления в переговоры.

Германская правоприменительная практика, в том числе решения Bundesgerichtshof, исходит из того, что недобросовестное ведение переговоров может повлечь обязанность возмещения убытков, понесённых контрагентом в результате разумного доверия к поведению другой стороны (reliance losses). Такой подход обеспечивает баланс интересов бизнеса, снижает неопределённость и способствует стабильности внешнеэкономического оборота.

Наряду с континентальной моделью особый интерес представляет инвестиционно-ориентированный подход, реализованный в правовом порядке Dubai International Financial Centre (DIFC). В DIFC Law of Obligations (Law No. 5 of 2018) предусмотрена ответственность за введение в заблуждение (misrepresentation) и иные формы недобросовестного поведения на преддоговорной стадии. Практика DIFC Courts подтверждает возможность защиты интересов бизнеса и инвесторов при нарушении обоснованных ожиданий ещё до заключения договора.

Несмотря на различие правовых систем, зарубежные правовые порядки сходятся в признании преддоговорной стадии юридически значимым элементом регулирования внешнеэкономической деятельности. Преддоговорные отношения рассматриваются не только как инструмент защиты инвестиций, но и как механизм охраны интересов бизнеса в целом, включая снижение коммерческих и репутационных рисков.

В Республике Узбекистан действующее гражданское законодательство не содержит специальных норм, прямо регулирующих преддоговорные отношения и ответственность за их нарушение. На практике это приводит к квалификации преддоговорных споров либо как внедоговорных, либо к полному отсутствию правовой защиты, что повышает риски для субъектов внешнеэкономической деятельности.

Представляется, что заимствование и адаптация зарубежного опыта, включая признание преддоговорных обязанностей, закрепление принципа добросовестности переговоров и развитие практики письменной фиксации преддоговорных договорённостей, позволит повысить уровень правовой определённости, укрепить доверие бизнеса и инвесторов к национальной юрисдикции и реализовать цели, обозначенные в Послании Президента Республики Узбекистан..

Список использованных источников:

1. Послание Президента Республики Узбекистан Ш. М. Мирзиёева Олий Мажлису и народу Узбекистана от 26 декабря 2025 года.
2. Гражданский кодекс Республики Узбекистан от 21 декабря 1995 г. № 163-I (в действующей редакции).
3. Гражданский кодекс Германской Федерации (Bürgerliches Gesetzbuch) от 18.08.1896 (в действующей редакции).
4. Bundesgerichtshof. Entscheidungen in Zivilsachen (BGHZ). Официальная судебная практика.
5. DIFC Law of Obligations, Law No. 5 of 2018.
6. DIFC Courts. Case Law and Judgments. [Official website.](#)

7. OECD. Policy Framework for Investment. Paris, latest edition

